

31-oktabr, 2024-Yil

O'ZBEKISTONNING AVSTRIYA RESPUBLIKASI VA SHVEYSARIYA
KONFEDERATSIYASI BILAN HAMKORLIK ALOQALARI O'RNATILISHI TARIXI

Abduraximov Husniddin Sadriddin o'g'li

Navoiy davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13899845>

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasining Yevropa Ittifoqining nemis tili rasmiy til hisoblangan davlatlar xususan, Shveysariya Konfederatsiyasi va Avstriya Respublikasi bilan mustaqillikning ilk yillarida faol munosabatlar o'rnatdi. Hamkorlik aloqlari natijasida iqtisodiy imkoniyatlarimizning rivojlanishi, ilm-fandagi yutuqlar hamda milliy madaniyatimizning keng targ'ib qilinishi, eksport salohiyating o'sishi kuzatildi. O'zbekiston prezidenti I.Karimov Yevropada ilk bor Avstriya Respublikasiga tashrif buyurishi va 1992-yilda ochilgan "O'zbekiston-Shveysariya" do'stlik jamiyatining sa'y-harakatlar bilan xalqlarimiz o'rtasida aloqalar mustahkamlanishi insonparvarlik, baynalmilallik, o'zaro ishonch asosida yo'lga qo'yildi. Maqolada O'zbekiston Respublikasining ushbu mamlakatlar bilan hamkorlik munosabatlari o'rnatilishi tarixi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: konsepsiya, integratsiya, Yevropa Ittifoqi, diplomatiya, kooperatsiya, investitiya, suverenitet, kapital, liberallashtirish, prognoz.

THE HISTORY OF THE ESTABLISHMENT OF COOPERATION RELATIONS
BETWEEN UZBEKISTAN AND THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND THE SWISS
CONFEDERATION

Abstract. In the early years of independence, the Republic of Uzbekistan established active relations with countries where German is the official language of the European Union, in particular, the Swiss Confederation and the Republic of Austria. As a result of cooperation relations, the development of our economic opportunities, achievements in science and the wide promotion of our national culture, and the growth of export potential were observed. President of Uzbekistan I.Karimov will visit the Republic of Austria for the first time in Europe and the efforts of the "Uzbekistan-Switzerland" friendship society, which was opened in 1992, will strengthen relations between our peoples, humanity, internationalism, mutual trust. The article analyzes the history of the establishment of cooperative relations between the Republic of Uzbekistan and these countries.

Key words: concept, integration, European Union, diplomacy, cooperation, investment, sovereignty, capital, liberalization, forecast.

31-oktabr, 2024-Yil

ИСТОРИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
УЗБЕКИСТАНОМ И АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И ШВЕЙЦАРСКОЙ
КОНФЕДЕРАЦИЕЙ.

Аннотация. В первые годы независимости Республика Узбекистан установила активные отношения со странами, где немецкий язык является официальным языком Европейского Союза, в частности, со Швейцарской Конфедерацией и Австрийской Республикой. В результате отношений сотрудничества наблюдалось развитие наших экономических возможностей, достижений в науке и широкой пропаганде нашей национальной культуры, рост экспортного потенциала. Президент Узбекистана И.Каримов впервые в Европе посетит Австрийскую Республику и усилия общества дружбы «Узбекистан-Швейцария», открытого в 1992 году, будут способствовать укреплению отношений между нашими народами, человечности, интернационализма, взаимного доверия. В статье анализируется история установления отношений сотрудничества между Республикой Узбекистан и этими странами.

Ключевые слова: концепция, интеграция, Евросоюз, дипломатия, сотрудничество, инвестиции, суверенитет, капитал, либерализация, прогноз.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi o'z milliy manfaatlariga asoslangan holda ochiq, o'zaro manfaatli va konstruktiv tashqi siyosat olib bormoqda. Respublikaning zamonaviy tashqi siyosiy kursi dunyoda va mintaqada shiddat bilan o'zgarayotgan vaziyat, hamda mamlakatning ichidagi keng ko'lamli o'zgarishlarga asoslanib shakllanadi. Mustaqillikni qo'lga kiritgach mamlakatimiz oldida turgan ijtimoiy-iqtisodiy dolzarb muommolar faol va oqilona tashqi siyosat, xalqaro hamkorlik, dunyoning rivojlangan mamlakatlari tajribasiga tayanish orqali o'zining ijobiy yechimini topib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganidek: "O'tmishsiz kelajak, hamkorliksiz taraqqiyot bo'lmaydi"[1;331]. Har qanday davlatning tashqi siyosati mamlakat xavfsizligini ta'minlash, xalq farovonligiga erishish, jahon hamjamiyatida o'zining munosib o'rnini topishiga qaratilgandir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Bugungi global dunyoda xalqaro munosabatlar tizimida o'z o'rnini munosib egallash, jahon hamjamiyatiga to'liq integratsiyalashishga intilish dunyoning barcha mamlakatlari qatori O'zbekiston Respublikasining ham muhim tashqi siyosat vazifalaridan hisoblanadi.

31-oktabr, 2024-Yil

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek:“tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasi takomillashishi barqaror ichki rivojlanish uchun qulay tashqi muhit shakllantirishni tezlashtirish, xalqaro maydonda mamlakatimiz manfaatini samarali ilgari surish va jahon bozorida milliy iqtisodiyotimiz raqobatbardoshligini izchil ravishda oshirishga xizmat qilishi kerak”[2;2].

Tashqi siyosatimizda ushbu qo'yilgan vazifalarning bir qismi o'laroq bugun O'zbekiston Respublikasi Yevropa Ittifoqining nemis tilida so'zlashuvchi Germaniya, Avstriya, Shveysariya, Belgiya, Lyuksenburg kabi mamlakatlar bilan manfaatli diplomatik munosabatlarni yo'lga qo'yib, faol ravishda takomillashtirib kelmoqda. Ushbu mamlakatlar bilan munosabatlar tarixiga D.T. Ziyodullayev[3], S.Y. Umarov[4], Q.A.Matxoliqov[5] kabi tarixshunos olimlar o'zlarining ilmiy ishlarida, maqola hamda dissertatsiyalarida to'xtalib o'tganlar.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mustaqillikning ilk kunlaridan O'zbekiston Respublikasi Yevropa davlatlaridan Shveysariya Konfederatsiyasi bilan aloqalarni mustahkamlashga kirishdi. Shveysariya 1991-yil 23-dekabrda O'zbekiston Respublikasi suverenitetini tan olgan va 1992-yil 7-mayda diplomatik munosabatlarni o'rnatgan.

1992-yilda “O'zbekiston-Shveysariya” do'stlik jamiyatiga ham asos solingan. 1993-yilning may oyida Shveysariya Konfederatsiyasining elchixonasi Toshkentda ochildi. Savdo-iqtisodiy hamkorlik munosabatlarini “Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiya” tartibga soladi. Bugungi kunga qadar mazkur tashkilotning kengashi 7 marotaba o'tkazilgan.

“Hamkorlik munosabatlari o'rnatilgandan buyon yurtimizda Shveysariya hukumati tomonidan 33 ta loyiha amalga oshirildi. Shveysariya investitsiyasi ishtirokida iqtisodiyot, ta'lim, moliya, bank tizimida, tadbirkorlik subyektlari malakasini oshirish hamda suv ta'minoti sohasida 7 ta qo'shma loyiha amaliyotga joriy e'tilmoqda. Hozirgi kunda O'zbekistondagi 84 ta korxonaga Shveysariya lik ishbilarmonlar sarmoya kiritishgan. Ularning 55 tasi qo'shma, qolganlari to'liq Shveysariya kapitaliga ega korxonalaridir. Shuningdek, yurtimizda Shveysariyaning farmatseftika, mashinasozlik, kimyo, oziq-ovqat sanoati hamda sayyohlik xizmati bilan bog'liq 29 ta kompaniyasi vakolatxonasi akredetatsiyadan o'tkazilgan”[6;3]. Keng hamkorlik aloqalarning yo'lga qo'yilishi, Shveysariya davlat va nodavlat tashkilotlari bilan tajriba almashinuvi O'zbekistonda ma'lum sohalarida o'sish jarayoni kuzatilishiga olib keldi.

Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Yevropa Ittifoqining nemis tilida so'zlashuvchi yana bir mamlakati Shveysariya Konfederatsiyasi bilan farmasevtika, tibbiyot sohalarida yaqindan hamkorlik qilib kelinmoqda. Buni Samarqanddagi universitetlar bilan Syurix, Bazeldagi universitetlar o'rtasida gumanitar va tabiiy fanlar masalalari bo'yicha aloqalar yo'lga

31-oktabr, 2024-Yil

qo'yilganligida yaqqol ko'ramiz. Giyohvandlikka qarshi kurash butun dunyo qatori O'zbekiston Respublikasi hukumatining ham asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Shu maqsadda "2002-2005-yillarga mo'ljallangan giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalarning qonuniy muomalasi va ularning suiste'mol qilinishiga qarshi chora tadbirlar" dasturi tasdiqlandi. Biroq hukumat tomonidan narkotiklarni nazorat qilish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaramay, iqtisodiy mablag'larning yetarli emasligi, shu yo'nalishda faoliyat yurituvchi tashkilot va muassasalar o'rtasida uzviy aloqalarning yo'lga qo'yilmaganligi, undan tashqari giyohvand bemorlarni davolash va reabilitatsiya qilishda yangi yutuqlarning yetishmasligi sababli Shveysariya hukumati xalqaro tajribasi yordamidan foydalanildi. O'zbekistonda narkotik moddalar tarqalishini oldini olish to'g'risidagi loyihani amalga oshirish uchun Shveysariya hukumati Federal kengashi o'rtasida bitim tuzildi. Loyihaning maqsadi, O'zbekistonda narkotik moddalar tarqalishini va narkotik tobelikning oldini olish bo'yicha dasturni amalga oshirisha hamkorlik ko'rsatishdir. Loyiha 2005-yilgacha bo'lgan muddatda 2 ta mintaq – Toshkent shahri va Samarqand viloyatida amalga oshirildi. "2003-yil 10-11-iyul kunlari Toshkent shahridagi Grand-Orzu mehmonxonasining majlislar zalida O'zbekistonda giyohvandlik sohasiga jalb qilingan, uning oldini olish siyosatini amalga oshirishda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislar va shveysariyalik ekspertlar ishtirokidagi giyohvandlik muommolariga bag'ishlangan O'zbek – Shveysariya konferensiyasi bo'lib o'tdi. Yig'ilishni Shveysariya hukumatining O'zbekistondagi muxtor elchisi V. Maeyr kirish so'z bilan ochib berdi. Yuzdan ortiq konferensiya ishtirokchilari 2 kun davomida O'zbekistonda giyohvandlik muommolarini va yuzaga kelgan holatni muhokama qildilar hamda ushbu muommolarning Shveysariyada yechilish tajribasi bilan tanishib chiqdilar"[7;1]. Diqqatga sazovor jihat shundaki, bu harakatlar mamlakatimizda nafaqat giyohvandlik holatining kamayishiga balki giyohvandlikka doir jinoyatlarning ham sezilarli pasayishiga olib keldi. Respublika miqyosida giyohvandlik bilan bog'liq jinoyat sodir etgan ayollar miqdori 2010-yilda 464 tadan 2022-yil 120 taga kamaydi. Giyohvandlik bilan bog'liq jinoyat sodir etgan erkaklar miqdori 2010-yilda 4546 tadan 2021-yilda 3403 taga kamayganligini kuzatishimiz mumkin. Giyohvandlik sababli sodir bo'ladigan jinoyat holatlarining kamayishi nafaqat jamiyatda sog'lom yashash muhitining yaxshilanib borayotganligi, balki jinoyatlar ortidan yuzaga kelayotgan ijtimoiy xavfning kamayib borayotganligidan dalolat beradi.

Avstriya Respublikasi federal kansleri Frans Vranitskiyning taklifiga binoan 1992-yil 18-20-sentabr kunlari O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimov Avstriya Respublikasiga ilk davlat tashrifini o'tkazdi. 18-sentabr kuni I.Karimov Venada Avstriya Respublikasi federal prezidenti T.Klestil hamda Avstriya Respublikasi millat majlisi raisi H.Fisher

31-oktabr, 2024-Yil

biilan uchrashuvlar va muzokaralar o'tkazdi. Bu tashrif O'rta Osiyodagi yosh mustaqil respublikaning G'arbiy Yevropadagi yangi, ishonchli hamkori paydo bo'lganligini anglatardi. To'la hamjihatlik va manfaatlarning mushtarakligi tashrifning bosh mavzusi hisoblanadi.

Ilk rasmiy tashrif Avstriya Respublikasiga uyushtirilishi quyidagi omillar bilan bog'liq edi.

Birinchidan: Avstriyaning boy madaniy merosi. Buyuk kompozitor Motsartning ona shahri Zalsburg madaniy qadamjolari bilan qishin-yozin chinakam sayyohlik o'lkasi ekanligi, 2003-yilda Avstriyaning Grats shahriga "Yevropa madaniyati poytaxti" maqomi berilishi, 2009-yilda Lins shahri «Yevropaning madaniyat poytaxti» maqomini olgani, Vena «Yevropaning madaniyat metropolisi» nomiga sazovor bo'lganligi fikrimiz dalili sifatida keltirib o'tishimiz mumkin[8;23,27,31,35].

Yana bir muhim jihat shundaki, "Avstriya Respublikasi federal kansleri Frans Vranitskiy O'rta Osiyo mintaqasida yuz berayotgan voqealarni diqqat bilan kuzatib bormoqda. U hozirgi vaqtda O'zbekiston siyosiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda Islom Karimovning tutgan o'rni alohida ta'kidlab o'tdi hamda millatlararo mojarolarni oldini olishda respublika rahbarining tinchlik o'rnatishga qaratilgan faoliyatiga yuqori baho berdi. Avstriya O'zbekistonga 100 ming tonna go'sht va 300 ming tonna sut maxsulotlari yetkazib berishdan tashqari, O'zbekistonning qayta ishlash sanoatiga, qo'shma korxonalarining keng tarmog'ini barpo etishga katta sarmoya sarflashga tayyordir"[9;1]. O'zbekiston rahbarining bozor iqtisodiyoti, menejment, marketing sohasidagi Avstriyaning yetakchi professorlari va muallimlarini O'zbekistonga yuborish to'g'risidagi taklifini federal kansler samimiy qo'llab-quvvatladi. Tashrifning katta qismini I.Karimov Avstriya tajribasini o'rganishga, bank egalari va ishbilarmonlar bilan uchrashuvga bag'ishladi. I.A.Karimov Avstriya Respublikasidagi yetakchi firmalar, konsernlar va banklarning rahbarlari xuzurida so'zga chiqib, bozor munosabatlariga o'tishda O'zbekiston rahbaryati tutgan yo'lni aniq bayon qilib berdi.

XULOSA

Qadimdan Buyuk Ipak yo'li markazida joylashgan mintaqamiz nafaqat savdo balki butun dunyo davlatlari o'rtasidagi madaniy aloqalar almashinuvidagi o'ziga xoslik, ellinizm, g'arb va sharq madaniy yutuqlaridan ustalik bilan faoydalana olish bilan ham yaqqol farqlanib turgan.

O'zbek va nemis xalqlarining yaqinlashuvi ular o'rtasida madaniy aloqalarning kengayishida ham ko'zga tashlandi. "Nurullaboy" saroyidagi nemis ustalari tomonidan tayyorlangan g'arb uslubidagi qurilish jarayoni, Xudoybergan Devonov hamda Vilgelm Penner orqali dastlabki kino madaniyatining vujudga kelishi hamda ushbu aloqalarning XXI asrdagi davomi sifatida O'zbekistonning Germaniya, Shveysariya, Avstriya bilan hamkorlikda "Shum

31-oktabr, 2024-Yil

bola” kinofestivalining har yilda o‘tqazilishi qadimdan o‘rnatilgan yaqin va do‘stona hamkorlikning bugun ham davom etayotganligidan dalolatdir. Milliy kinofilmlarning xalqaro miqyosda keng targ‘ib etish, eksport salohiyatini oshirishda ushbu kinofestivallarning ahamiyati katta. Shveysariya va Avstriya ham ko‘p madaniyatli va xilma-xil aholiga ega bo‘lgan mamlakat ekanligi, boy qadimiy tarixi mamlakatlarimiz madaniy jihatdan o‘xshash ekanligining dalolat beradi hamda milliy madaniyatimizning Yevropada keng targ‘ib etilishida muhim rol o‘ynaydi.

REFERENCES

1. Karimov. I.A “Bunyodkorlik yo‘lidan” 4-tom- T- “O‘zbekiston”. 1996
2. ”Xalq so‘zi” gazetasi 2021-yil 16-yanvar “Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi” №11(7791)
3. Tojiddin o‘g‘li, Z. D. (2023). GERMANIYA VA O‘ZBEKISTON O‘RTASIDA DIPLOMATIK MUNOSABATLAR TARIXI (1991-2021). *PEDAGOG*, 6(4), 617-620.
4. Аббасова, К. З. (2023). РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН И ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЫЗОВЫ. *International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING*, 3(2).
5. Matxoliqov. Q.A “O‘zbekiston Respublikasi va Yevropaning Frankofon davlatlari o‘rtasidagi madaniy aloqlar tarixi (Fransiya, Shveysariya va Belgiya misolida 1991-2005 yillar)” avtoreferat.
6. ”Xalq so‘zi” gazetasi 2018-yil 14-iyul “O‘zbekiston-Shveysariya: Samarali hamkorlik kengaymoqda” №144(7102)
7. “O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash” gazetasi “Asr vabosi” maqolasi.2003-yil 15-iyul.
8. Yurgen Koppenshtayner “Avstriya” (Österreich) T-2014 “Cho‘lpon” nashriyoti.
9. “Xalq so‘zi” gazetasi. “O‘zbekiston Respublikasi prezidentining Avstriya Respublikasiga amaliy tashrif yakunlari to‘g‘risida axborot” 1992-yil 22-sentabr. №184.